

O RACISMO INSTITUCIONAL E DIREITOS REPRODUTIVOS: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS DESAFIOS NA SAÚDE MATERNA DE MULHERES NEGRAS

Vitória de Oliveira Sousa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - vitoria.sousa@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - iago.angelos@ufnt.edu.br

Maria Thallyta Biliu Paiva - Universidade Federal do Norte do Tocantins- maria.paiva@ufnt.edu.br

Pedro Rafael Bezerra Macedo - Universidade Federal do Norte do Tocantins- pedro.macedo@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos- Universidade Federal do Norte do Tocantins- taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O racismo instaurado no país, devido às raízes de construção da comunidade brasileira, interfere no cotidiano da população negra, o preconceito segrega diversos direitos dessa parcela da população, principalmente os direitos das mulheres negras. O racismo permeia as diversas áreas da sociedade o que prejudica os princípios do Sistema Único de Saúde que garante acesso universal, igualitário e equitativo para todos os cidadãos nas etapas da vida, inclusive com políticas públicas que dão ênfase no período gestacional.

OBJETIVOS: Analisar a relação do racismo presente na sociedade com a violência obstétrica praticado contra mulheres negras. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados “PubMed” e “SciELO” por meio dos descritores “racism” e “obstetric violence” combinados com o operador booleano “AND”.

Inicialmente, foram encontradas 50 publicações científicas, sendo 43 publicações dos últimos seis anos, utilizando os critérios de inclusão- correlação entre violência obstétrica e mulheres negras, enfatizando a origem da negligência- foram selecionados doze artigos para a produção desta revisão. Sendo excluídos artigos que não retratam a violência obstétrica no contexto étnico. **RESULTADOS:** A literatura mostra que cerca de 60% das mortes obstétricas que ocorrem no Brasil se restringem às mulheres negras, as mortes poderiam ter sido evitadas, em 90% dos casos, se a grávida tivesse atendimento de saúde correto. A desmoralização do corpo de mulheres negras é pautada na percepção empírica, sem comprovação científica, e preconceituosa que os sistemas fisiológicos entre mulheres brancas e negras são diferentes, que o corpo negro é mais resistente a dor, pois a verbalização da dor por mulheres negras no momento do parto é ignorado pelos profissionais da saúde para o tratamento terapêutico. Estudos revelam que condutas sem viés científico, como a Manobra de Kristeller, são praticadas em mulheres negras, que a escolha das decisões terapêuticas pelo médico é fundamentada na autoridade do profissional e não nos benefícios da prática para as mulheres grávidas. As pesquisas demonstram que ocorrem impactos psicológicos no puerpério de mulheres negras devido às experiências negativas com o atendimento no momento do parto, uma parcela dessas mulheres são conscientes que os episódios traumáticos são estruturados no racismo institucional. **CONCLUSÃO:** Portanto, o racismo institucional dos profissionais que prestam assistência no momento do parto, nas consultas de pré-natal e no puerpério afeta o acesso de mulheres negras aos direitos reprodutivos. Assim, os dados reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes para reduzir os casos de negligência obstétrica com mulheres negras.

Palavras-chave: Racismo, Violência obstétrica, Direito reprodutivo

REFERÊNCIAS:

BARBOSA. A. P.; AVELAR. T. C.; BARROS. E. N. Assistência em saúde durante a gestação e parto na avaliação de mulheres negras. **Boletim Academia Paulista de Psicologia**, São Paulo, v. 44, n. 106, p. 27-39, Jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5935/2176-3038.20240002>. Acesso em: 18 mar. 2025.

CURI. P. L.; RIBEIRO. M. T. A.; MARRA. C. B. A violência praticada contra mulheres negras no SUS. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 72, p. 156-159, Out. 2020. DOI: <https://doi.org/10.36482/1809-5267.arbp2020v72s1p.156-169>. Acesso em: 18 mar. 2025.

LIMA. K. D.; PIMENTEL. C.; LYRA. T. M. Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras. **Ciência & Saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 4909-4918, Set. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320212611.3.24242019>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SANTANA. A.T. et al. Racismo obstétrico, um debate em construção no Brasil: uma percepções de mulheres negras sobre a violência obstétrica. **Ciência & Saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 9, p. 1- 8, Dez. 2023. <https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.09952023>. Acesso em: 18 mar. 2025. DOI: